
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 379.832

DOI 10.5281/zenodo.17083464

Научная статья

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF CHINESE TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIAN REGIONS

ОХРИМЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Уральский государственный экономический университет.

OKHRIMENKO ELENA IVANOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Ural State University of Economics.

В статье автором проведён анализ научных работ в рамках обозначенной темы исследования. Доказано, что китайский туристический поток в российские регионы с каждым годом увеличивается. В работе обозначены самые популярные российские регионы и причины их выбора китайскими туристами. Выявлены и описаны основные факторы, влияющие на организацию знакомства китайских туристов с достопримечательностями, историей и культурными ценностями российских регионов. Также в тексте представлены результаты сравнительного анализа туристического потока из Китая в российские регионы за период 2021-2024 годы; обозначены особенности привлекательности и перспективы российских регионов для китайских туристов (на примере Свердловской области); выявлены проблемы развития китайского туризма в российских регионах, разработаны и обоснованы предложения для их нивелирования.

In the article, the author analyzes scientific papers within the framework of the designated research topic. It is proved that the Chinese tourist flow to the Russian regions is increasing every year. The paper identifies the most popular Russian regions and the reasons for their choice by Chinese tourists. The main factors influencing the organization of acquaintance of Chinese tourists with the sights, history and cultural values of Russian regions are identified and described. The text also presents the results of a comparative analysis of the tourist flow from China to the Russian regions for the period 2021-2024.; The features of the attractiveness and prospects of Russian regions for Chinese tourists are outlined (using the example of the Sverdlovsk region); the problems of the development of Chinese tourism in Russian regions are identified, proposals for their leveling are developed and substantiated.

Ключевые слова: китайский туризм, российские регионы, проблемы, перспективы.

Key words: Chinese tourism, Russian regions, problems, prospects.

Введение.

Туристический поток из Китая является стратегически важным для российских регионов и играет значительную роль в рамках развития туристического потенциала России и Китая. Продвижение китайского туризма в российских регионах положительно влияет, прежде всего, на укрепление внешнеэкономических и политических связей между странами, например, с помощью социокультурного взаимодействия с китайскими туристами. Повышенный интерес китайских туристов к посещению регионов нашей страны обусловлен сочетанием культурных, исторических и природных особенностей нашей страны.

Таким образом, вышеизложенное подтверждает актуальность обозначенной темы исследования.

Цель исследования – выявление проблем развития китайского туризма в российских регионах и разработка предложений по их устранению. *Предмет исследования* – процесс разработки предложений, направленных на развитие китайского туризма в российских регионах (на примере Свердловской области). *Методы исследования* – сравнительно-описательный, системный, сравнительный анализ.

Обзор литературы по обозначенной теме исследования.

На нынешний период времени учёные посвящают свои исследования проблемам, связанным с развитием китайского туризма в российских регионах.

И. А. Стрельникова [18] особое внимание уделяет исследованию возможностей и перспектив развития арктического туризма. Автор особо отмечает, что совместная работа двух стран России и Китая окажет положительное влияние «на выработку привлекательных для китайских граждан туристических маршрутов, создание туристической инфраструктуры, а также повышение осведомленности китайских туристов о возможностях посещения туристических дестинаций в российской Арктике» [18, с. 120].

С. В. Губарьков [6] особое внимание уделяет вопросам развития сотрудничества России с Китаем и Монголией. Автор подчёркивает, что сотрудничество между странами, в рамках реализации и дальнейшего развития туристического маршрута «Великий шелковый путь», окажет положительное влияние на экономику регионов [6, с. 22].

М. И. Добрынина [7] отмечает, что «Россия для КНР стала новым перспективным рынком въездного туризма» [7, с. 152]. Особое внимание автор уделяет вопросам миграционной активности китайского общества. Рассматривает причинно-следственные связи миграционной активности, которые обусловлены, прежде всего, различными факторами: политическими, торговыми, экономическими и др. Кроме того, автор исследует влияние общемировых тенденций интеграции. Автор приходит к выводу о том, что миграционная активность китайских граждан «носит многовекторный характер» [7, с. 155]. М. И. Добрынина [7] в своем исследовании отмечает, что российское направление имеет огромный потенциал для обеих стран [7, с. 155].

Д. Н. Веселова [2] в своём исследовании приводит доказательства тому, что Китайская Народная Республика заинтересована в развитии китайского туризма в российских регионах, а также проявляет «огромный экономический интерес к развитию арктического туризма» [2, с. 48]. Автор рассматривает основное условие для развития туризма в районах Крайнего Севера — финансирование различных видов туризма в регионе, в том числе, со стороны Пекина. Всё «это положительно повлияет на инфраструктуру в Арктике» [2, с. 54]. По мнению автора, с помощью таких действий можно сохранить культуру и традиции коренных народов Севера [2, с. 54].

Н. А. Восколович, А. С. Ресмятова [3] отмечают, что Китай является не только лидером по количеству поездок в нашу страну, но и проявляет особую заинтересованность в продолжении различных деловых связей и сотрудничества [3, с. 145].

Н. А. Восколович, А. С. Ресмятова [3] в своем исследовании анализируют предпочтения китайских туристов. Выбор посещения китайцами российских дестинаций зависит, прежде всего, от их возраста [3, с. 153]. В своём исследовании авторы также рассматривают не только проблемы, которые создаёт теневой китайский бизнес в сфере туризма, но и анализируют причины их возникновения [3, с. 154].

В. С. Морозова, Д. Д. Дондоков, Т. В. Якунина [14] акцентируют особое внимание на специфике культурно-цивилизационного потенциала северо-восточного региона Китая. Анализируют различные факторы, влияющие на развитие туризма в российско-китайском пограничье [14, с. 145].

В рамках исследования авторы приходят к выводу о том, что «уникальным потенциалом обладает региональная культура китайского приграничья, характеризующаяся закреплением элементов русской культуры» [14, с. 146].

А. Г. Айрапетова, В. М. Кареева, Е. Л. Симинова, А. К. Сотавов [21] приходят к выводу о том, что для китайских туристов всё большую популярность набирают комбинированные туры. Китайские путешественники ценят не только комфортный отдых на природе, но и экскурсионные маршруты. Авторы отмечают, что китайцы проявляют особый интерес к историческим местам в России, выставкам, музеям и т. д. [21, с. 71].

Авторы выявляют особенности работы с китайскими туристами, обращают особое внимание на улучшение качества обслуживания гостей из Китая. Кроме того, как отмечают авторы, необходима своевременная работа с отзывами китайских туристов, для того, «чтобы своевременно реагировать на их меняющиеся ожидания и возможности» [21, с. 71]. По мнению авторов, несмотря на геополитическую обстановку «...взаимный интерес к развитию туристических обменов остается высоким» [21, с. 73].

Е. И. Охрименко [15] в исследовании анализирует вопросы, связанные с развитием в нашей стране туристической инфраструктуры, доступности информации для прибывших туристов. Кроме того, автор отмечает, что «...создание всех условий для комфортного пребывания туристов в том или ином месте являются значимыми на современном этапе развития внутреннего туризма [15, с. 193]. Автор подчёркивает особую роль развития внутреннего туризма в регионах, который «...способен создать основу для межкультурного диалога, взаимопонимания и утверждения толерантных отношений между людьми [15, с. 194].

Т. Р. Лукашенко, Е. И. Охрименко [12] в своём исследовании выявляют условия, влияющие на востребованность и эффективность развития внутреннего туризма в регионах нашей страны. Авторы обращают особое внимание на доминирующие факторы «...оказывающие влияние на развитие туристического потенциала регионов» [12, с. 3025]. Авторы приходят к выводу о том, что «...Свердловская область является одним из направлений, набирающих популярность среди туристов» [12, с. 3026].

Таким образом, развитие китайского туризма в российских регионах становится популярным направлением и оказывает положительное влияние на степень узнаваемости региональных туристических продуктов и их конкурентоспособность. Создание соответствующих условий для комфортного пребывания китайских туристов в регионах нашей страны, способствует развитию инфраструктуры, определению своей целевой аудитории для российских регионов. Кроме того, увеличение китайского потока в наши регионы положительным образом влияет на развитие внутреннего туризма в России.

Материалы и методы исследования.

В основу исследования включены официальные документы о российско-китайском сотрудничестве в сфере туризма, позволяющие проанализировать их влияние на динамику потока китайских туристов в нашу страну. Представлен анализ нормативного документа «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской

Народной Республики», составленный Правовым Департаментом МИДа России; сформулированы и обоснованы соответствующие выводы в рамках представленного Соглашения.

Проанализированы сведения Министерства России экономического развития о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации Соглашения о запуске групповых туристических поездках туристов из Китая с 1 августа 2023 года.

Исследование проведено, в том числе, на основе публикаций, размещенных в средствах массовой информации, рассматривающих проблемы и перспективы развития китайского туризма в российских регионах на современном этапе.

С помощью сравнительного и системного анализа определена динамика потока китайских туристов в российские регионы за 2021-2024 годы; выявлены особенности и потенциал российских регионов; представлены особенности развития китайского туризма в регионах (на примере Свердловской области). Применение системного подхода позволило выявить проблемы развития китайского туризма в российских регионах, разработать и обосновать предложения для их устранения.

Результаты и обсуждение.

Особенностью развития современного мирового туризма является его быстрое динамичное развитие. Туристы хотят больше путешествовать, их внимание привлекает множество факторов: жизнь и быт людей в других странах; природные достопримечательности регионов; культурные традиции народов и др.

На нынешний период времени становится важным обратить особое внимание не только на количественное, но и качественное развитие российской туристской индустрии. Российским регионам, для того, чтобы быть узнаваемыми на мировом рынке, необходимо выявлять и тщательно исследовать новые каналы туристских потоков. В связи с этим самой привлекательной, на наш взгляд, является китайская целевая аудитория, поскольку китайские туристы считаются самыми активными и любознательными в мире. Отметим, что активность китайских туристов, в отношении посещения российских регионов, возрастает с каждым годом. Например, как отмечают туроператоры, «летом 2025 года больше всего ожидается туристов из Китая, «их доля в общем иностранном турпотоке оценивается в 65 %» [4]. Китай находится на первом месте в иностранном туристическом потоке.

Второе место занимают арабские страны Персидского залива. Их в общем иностранном турпотоке составляет около 18 % [4].

Далее следует Иран (около 8 %), Индия (около 4 %), страны Юго-Восточной Азии (около 4 %), Ближнее зарубежье, Турция и Европа (около 1 %) [4].

Самыми популярными направлениями иностранные туристы называют Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Кавказ и Казань. Однако, стоит отметить, что группы китайских туристов в последнее время желают посетить также города Сибири и Дальнего Востока [4].

По прогнозам АТОР, за три летних месяца 2025 года в Россию может приехать до 800-850 тыс. иностранцев с деловыми и туристическими целями [4].

Китай остаётся самым привлекательным и быстро развивающимся туристическим рынком. Эта страна обладает огромным потенциалом в отношении не только взаимодействия в рамках внешнеполитических и экономических связей с Россией, но и организации взаимовыгодных договорных отношений в сфере развития туристской индустрии в российских регионах. Нельзя не отметить и географический фактор, который оказывает положительное влияние на организацию знакомства китайских туристов с культурными традициями наших регионов, поскольку Россия является самой ближней к Китаю страной. У России с Китаем протяженность сухопутной границы составляет 4,2 тыс. км. Обе страны могут развивать приграничный туризм и привлекать туристические потоки в приграничные регионы.

Важно обратить особое внимание ещё на один из важнейших экономических факторов – это рост китайской национальной валюты по отношению к российскому рублю. Россий-

ский туристический продукт в этом смысле также становится наиболее привлекательным и доступным для китайских туристов.

С целью увеличения туристических потоков, развития обменов и сотрудничества в области туризма 29 февраля 2000 года было подписано «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики» [20].

В Соглашении (Статья 1) сказано о том, что туристическая группа со стороны каждого государства должна быть в количестве не менее 5 человек во главе с представителем направляющей туристической организации, которая совершает поездку на территорию другого государства с туристическими целями. Кроме того, «туристические организации обеих стран должны осуществлять безвизовый групповой туризм в том случае, если они имеют лицензию на международную туристическую деятельность и занимаются таковой не менее трёх лет» [20]. В Соглашении указано о том, что «срок безвизового пребывания туристической группы, прибывшей в другую страну не должен превышать тридцати календарных дней» [20]. У обеих сторон есть возможность обмениваться списками туристических организаций, а также различными дополнениями и изменениями, которые могут быть внесены в эти списки.

Отметим, что повышение туристической активности со стороны китайских туристов представляет особый интерес, прежде всего, для представителей туристических агентств и российского туристического бизнеса.

Таким образом, безвизовое пересечение границы оказывает положительное влияние на увеличение туристического потока из Китайской Народной Республики.

Представим динамику потока китайских туристов в российские регионы за период с 2021 по 2024 годы.

В 2021 году посетили Россию всего 230 китайских туристов по сравнению с 2019 годом. «В 2019 году Китай занимал первое место на въездном рынке – с турпотокм 1,5 млн» [8].

Важно заметить, что именно пандемия оказала негативное влияние на динамику туристических потоков в последующие годы. В 2020 году действие Соглашения о безвизовых поездках было временно приостановлено из-за пандемии COVID-19 [17].

В 2022 году ситуация по туристическому потоку в нашу страну улучшилась. «Из Китая в Россию въехали с туристическими целями 563 человека» [9].

Отметим, что китайских туристов, посетивших нашу страну в 2022 году, было больше на 333 человека, что составляет 44,7 % по отношению к 2021 году.

В 2023 году по безвизовому каналу в Россию приехали 48 253 китайских туриста. «Половину из них принял Приморский край (25 660 групповых туристов). Данный регион занял первое место по приёму туристов.

На втором месте — Москва (9 407 туристов), а далее с небольшим отставанием — Амурская область (8 417 туристов). Замыкают ТОП-5 Санкт-Петербург (2 635 туристов) и Забайкальский край (1 884 туриста). Хабаровский край принял 211 групповых туристов по безвизовому каналу, а Иркутская область — всего 39 туристов из КНР» [5].

Итак, в 2023 году китайских туристов посетило Россию больше на 47 690 человек, что составляет 84,7 % по отношению к 2022 году.

В 2024 году Россия вошла в десятку самых популярных направлений у китайских туристов [16]. «С начала 2024 года число гостей из Поднебесной увеличилось с 105,8 тысячи до 731,8 тысячи визитов...» [10].

В результате, в 2024 году китайский поток в российские регионы увеличился на 683 547 человек и составил 84,8 % по отношению к 2023 году.

Отметим, что динамика по туристическому потоку из Китая за период с 2022 по 2024 годы в российские регионы является положительной.

Этот факт можно объяснить тем, что период пандемии подошёл к «завершению», следовательно, открылись границы для приёма туристических потоков из других стран, в том числе из Китая. Безвизовые каналы вновь заработали, кроме того, возобновились реальные туристические обмены с Китаем. Немаловажную роль здесь сыграли туристические организации и Минэкономразвития.

Важно отметить, что «безвизовый режим для туристических групп между Россией и Китаем возобновил работу с 1 августа 2023 года» [17].

На российско-китайском экономическом форуме «Амурэкспо-2024» было отмечено, что примерно 70 % китайских туристов, после возобновления безвизового режима для групповых поездок, предпочитают посещать регионы Дальнего Востока [10].

Повышение спроса китайских туристов в отношении регионов Дальнего Востока во многом связано с обеспокоенностью китайских компаний вопросами безопасности отдыха туристов в центральных регионах нашей страны. Отдых на Дальнем Востоке китайцы считают наиболее безопасным. Кроме того, китайские туристические компании напрямую заинтересованы в предоставлении гарантий полной безопасности для своих туристов.

Китайские туристы для туристических поездок и отдыха рассматривают также Урал, в том числе Свердловскую область. Например, в 2021 году «Свердловская область заняла пятое место в рейтинге привлекательности среди китайских туристов China Friendly. Его представили на VIII Российско-китайском туристическом форуме» [19].

«Отмечается, что этот рейтинг составляется впервые. Участие в нем приняли 19 российских регионов» [19].

Также отметим, что социальная сеть «Одноклассники» разместила на специальном сайте с итогами года новый раздел, который содержит информацию рейтингов регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. В данном рейтинге «Свердловская область вошла в первую десятку» [19].

В 2024 году Свердловская область вошла в ТОП-15 регионов России по числу туристов из Поднебесной [1].

В январе 2024 года значительно увеличился поток туристов из восточных стран в Свердловскую область. Например, гостей из Китая в январе 2024 года стало в два раза больше [11].

Таким образом, туристический поток в Свердловскую область из стран дальнего и ближнего зарубежья имеет положительную динамику. В регионе продолжает активно развиваться деловой туризм. В рамках деловых связей предприниматели из КНР заостряют особое внимание к участию в развитии гастрономического туризма в нашем регионе [13]. Особый интерес также отмечен в отношении развития и организации отдыха в рамках культурно-познавательного туризма.

На нынешний период времени «Свердловская область с помощью 10 туроператоров организует безвизовый обмен туристами из Китая» [22].

Предприниматели из Китая и региональные представители активно обсуждают вопросы, связанные не только с инвестициями в туристические объекты региона, но и рассматривают направления развития привлекательных видов отдыха для китайских туристов в Свердловской области [11].

Отметим, что в 2024 году китайская делегация посетила Свердловскую область. Для высокопоставленных представителей делегации была разработана программа, которая включала в себя, в том числе, посещение туристического «кластера “Большая Сысерть”». В программу визита входили экскурсии в экокомплекс “Уральская пчелка”, исторический центр Сысерти и загородный клуб “Лес»» [11].

Итогом переговоров обеих сторон было следующее решение: «открыть в Сысерти китайский ресторан; произвести инвестиции в открытие на Урале центра нетрадиционной ме-

дицины, а также в создание центра семейного отдыха (с тиром либо возможностью заниматься охотой и рыбалкой)» [11].

Таким образом, в рамках проведённого исследования автором были разработаны предложения для решения проблем, связанных с развитием китайского туризма в российских регионах: во-первых, наблюдается слабая информационная доступность российских туристических объектов и сервисов. Проблема может быть решена с помощью развития информационных туристско-рекреационных ресурсов. Например, необходимым является создание комплексных цифровых платформ и усиление их взаимодействия, а также разработка туристических порталов.

Во-вторых, прослеживается недостаточность предоставления организованных туров для китайских туристов, имеющих доход выше 10 тыс. долларов и VIP-туристов. Требуется, в первую очередь, инвестиционная деятельность в туры для обеспеченных граждан Китая со стороны государства и заинтересованных лиц на взаимовыгодных условиях.

В-третьих, китайские туристы не любят изматывающие походы с рюкзаками, а предпочитают качественный отдых со всеми удобствами на лоне природы. Решение данной проблемы, на наш взгляд, заключается в следующем: специалистам в сфере туризма разрабатывать тематические туры и программы в рамках экологического туризма. Кроме того, с помощью проведения глубоких маркетинговых исследований своевременно выявлять и учитывать предпочтения и привычки китайских туристов по организации туров.

В-четвёртых, языковой барьер работы с китайскими туристами. В первую очередь, решить эту проблему можно, на наш взгляд, с помощью адаптации инфраструктуры и обучения персонала. Важно дублировать информацию в функциональных зонах гостиницы на китайском языке; изображать пиктограммы в доступной для понимания форме; организовывать на базе вузов языковую подготовку гидов-переводчиков, привлекая к данной работе китайских студентов, которые обучаются в российских вузах.

В-пятых, низкий уровень адаптации российского сервиса к приёму китайских туристов. Для решения проблемы необходимо сочетать законодательные меры, модернизацию инфраструктуры регионов, подготовку персонала и своевременное проведение маркетинговых исследований.

В-шестых, большинство китайцев предпочитают проводить платежи с помощью мобильных приложений. Решение проблемы заключается, на наш взгляд, в предоставлении китайским туристам возможности оплаты товаров и услуг наличными или с использованием платёжных систем.

Выводы.

Таким образом, все указанные проблемы и их решения требуют комплексного подхода, чтобы привлечь китайских туристов и в полной мере использовать туристский потенциал российских регионов. Кроме того, данные проблемы можно назвать потенциальными точками роста для развития гостеприимства и туризма в российских регионах.

Необходимо понимать, что китайские туристы выбирают для отдыха именно нашу страну, поскольку они больше всего ценят дружеские отношения с россиянами, чувствуют, что являются желанными гостями. Это самый главный фактор для китайских гостей и туристов, влияющий на выбор туристического направления.

Отметим также, что увеличение количества посещений китайскими туристами наших регионов оказал положительное влияние не только на развитие туристических фирм, но и других отраслей, таких как гостеприимство, автотранспорт, питание и торговля.

Развитие китайского туризма в нашей стране является перспективным и взаимовыгодным направлением в сфере туризма. Важно своевременно выявлять возникающие проблемы в рамках ведения туристического бизнеса, разрабатывать совместные туристические проекты и программы. Всё это может способствовать укреплению не только экономических и поли-

тических связей, но и повысить уровень взаимопонимания и доверительных отношений между Россией и Китаем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В два раза выросло число туристов из Китая, посещающих Свердловскую область. URL: <https://eburg.mk.ru/economics/2024/02/13/v-dva-raza-vyroslo-chislo-turistov-iz-kitaya-poseshhayushhikh-sverdlovskuyu-oblast.html?ysclid=md3271ea6931304054> (дата обращения 20.07.2025).
2. Веселова Д. Н. Основные направления сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики в Арктике // Управленческое консультирование. 2022. № 12(168). С. 42-61. DOI 10.22394/1726-1139-2022-12-42-61.
3. Восколович Н. А. Международное сотрудничество как драйвер развития въездного туризма в Россию из Китая // Государственное управление. Электронный вестник. 2022. № 95. С. 144-160. DOI 10.24412/2070-1381-2022-95-144-160.
4. Въездной турпоток в РФ может вырасти на четверть летом 2025 года. URL: <http://https://www.interfax.ru/russia/1028798> (дата обращения 20.07.2025).
5. Групповой безвизовый режим с Китаем: итоги 2023 года URL: <https://www.atorus.ru/node/55500> (дата обращения 20.07.2025).
6. Губарьков С. В. Развитие экономического сотрудничества регионов Дальнего Востока России и дружественных стран Северо-Восточной Азии: Монголии и Китая // Фундаментальные исследования. 2024. № 11. С. 20-24. DOI 10.17513/fr.43708.
7. Добрынина М. И. Китайская миграция в условиях модернизации: российский вектор // Вестник Забайкальского государственного университета. 2023. Т. 29. № 1. С. 149-157. DOI 10.21209/2227-9245-2023-29-1-149-157.
8. Иностраный турпоток в Россию по итогам 2021 г. сократился в 17,5 раз. URL: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/58769.html> (дата обращения 20.07.2025).
9. Как из Китая въехали в прошлом году 600 туристов, а теперь – 100 тыс. URL: <https://www.rbc.ru/economics/02/12/2023/65688a869a7947ed0d370565> (дата обращения 21.07.2025).
10. Китайцы массово едут в Россию. Почему этому рады не все? URL: <https://lenta.ru/articles/2024/12/23/chinese-tourists/> (дата обращения 22.07.2025).
11. Китайские бизнесмены готовы инвестировать в проекты в Сысерти. URL: <https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/6475d7f89a7947d0a69997e5?ysclid=md32hhmhgu360945685> (дата обращения 20.07.2025).
12. Лукашенко Т. Р. Туризм в регионе: определяющие факторы и направления развития на современном этапе // Экономика, предпринимательство и право. 2022. Т. 12. № 11. С. 3023-3036. DOI 10.18334/erp.12.11.116647.
13. Маршрут для китайских туристов разработали в Свердловской области. URL: <https://www.interfax-russia.ru/ural/main/marshrut-dlya-kitayskih-turistov-razrabotali-v-sverdlovskoy-oblasti?ysclid=mddeptvww420475347> (дата обращения 21.07.2025).
14. Морозова В. С. Региональная культура как потенциал развития туризма в российско-китайском приграничье: от теоретической объективации к вопросам новых реалий // Вестник Забайкальского государственного университета. 2024. Т. 30. № 2. С. 141-152. DOI 10.2109/2227-9245-2024-30-2-141-152.
15. Охрименко Е. И. Внутренний туризм: приоритетные направления развития в российских регионах // Актуальные аспекты теории и практики развития индустрии туризма, гостеприимства и сервиса : Сборник статей III Международной научно-практической конференции, Владимир, 28–29 марта 2023 года / Под общей редакцией М.Н. Дорошенко. Владимир: АТЛИАС, 2023. С. 190-194.
16. РФ вошла в десятку самых популярных направлений у китайских туристов в 2024 году URL: <https://www.interfax-russia.ru/index.php/tourism/news/rf-voshla-v-desyatku-samyh-populyarnyh-napravleniy-u-kitayskih-turistov-v-2024-godu> (дата обращения 22.07.2025).
17. Россия и Китай возобновили безвизовый обмен туристами. Что важно знать. URL: <https://www.rbc.ru/business/02/08/2023/64c901c19a79475fd42ff7e4?ysclid=mdh9nlfxpe191913341> (дата обращения 20.07.2025).

18. Стрельникова И. А. Российско-китайское сотрудничество в Арктике: возможности и перспективные направления для социально-экономического развития Российской Арктики // Социальные процессы в современном российском обществе: признаки и тенденции развития: Материалы IX Всероссийской научной конференции с международным участием, Иркутск, 18–19 апреля 2025 года. – Иркутск: Иркутский государственный университет, 2025. С. 114-123.

19. Свердловская область завоевала популярность у китайских туристов. URL: <https://iz.ru/1267844/2021-12-22/sverdlovskaja-oblast-zavoevala-populiarnost-u-kitaiskikh-turistov> (дата обращения 20.07.2025).

20. Соглашение между правительством российской федерации и правительством китайской народной республики о безвизовых групповых туристических поездках. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/46680/?ysclid=mdh1bch1ex837880808 (дата обращения 20.07.2025).

21. Айрапетова А. Г., Карепова В. М., Сими́на Е. Л., Сотавов А. К. Стратегическое управление российскими туристическими предприятиями в условиях увеличения потока китайских туристов // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2025. № 1. С. 68-73. DOI 10.56584/1560-8816-2025-1-68-73.

22. Туристы из Китая выбирают Свердловскую область для путешествий. URL: <https://abnews.ru/ural/news/ekaterinburg/2025/2/6/turisty-iz-kitaya-vybirayut-sverdlovskuyu-oblast-dlya-puteshestvij?ysclid=md32evnukt83260578> (дата обращения 20.07.2025).

Поступила в редакцию: 02.09.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Охрименко Е.И., 2025.